

MEHNAT SHARTNOMASINI O‘ZGARTIRISH ASOSLARI
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
BASIS FOR AMENDING AN EMPLOYMENT CONTRACT

Yulchiev Shuxrat To‘lqinovich

Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida mehnat shartnomasi shartlarini o'zgartirishning huquqiy mexanizmlarini tahsil qilishga, qonunchilik bazasini tahlil qilishga va amaliyotdagilikka yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: mehnat shartnomasi, shartlarni o'zgartirish, mehnat huquqi, xodim huquqlari, mehnat qonunchiligi.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению правовых механизмов изменения условий трудового договора в Республике Узбекистан, анализу законодательной базы и ее практики.

Ключевые слова: трудовой договор, изменение условий, трудовое право, права работника, трудовое законодательство.

Annotation: This article is aimed at studying the legal mechanisms for changing the terms of an employment contract in the Republic of Uzbekistan, analyzing the legislative framework and its practice.

Keywords: employment contract, changing terms, labor law, employee rights, labor legislation.

Mamlakatimizda so‘ngi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosini fuqarolarning yaxshi yashashi uchun sharoit yaratib berish, ularning konstitutsiyaviy huquqlarini ta‘minlash va himoya qilishni tashkil qilib kelimoqda. Mustaqillikka erishilgan dastlabki yillardanoq, inson huquqlari masalasi yuqori darajaga ko‘tarilgan. Bunda asosiy e‘tibor fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish va ish bilan ta‘minlash masalasiga qaratilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi

to‘g‘risida”gi PF 4947–sonli Farmoniga asosan, 2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha, Harakatlar strategiyasi tasdiqlangan bo‘lib, uning ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarida aholining bandligi va real daromadlarini izchil oshirishga qaratilgan chora tadbirlar belgilangan.

Mazkur chora-tadbirlar ro‘yhatida 2017–2021-yillar davomida “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni loyahasini ishlab chiqish va bu orqali milliy mehnat qonunchiligini takomillashtirish zaruriyati belgilab qo‘yilgan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, “Hayotning o‘zi va xalqning talablari bizning oldimizga amaliy yechimini topish lozim bo‘lgan yangi va yanada murakkab vazifalarni qo‘ymoqda”¹⁰. Mehnat munosabatlari o‘zgarishi har bir mamlakatda o‘ziga xos xususiyatga ega. Ma’lumki, mehnat munosabatlarining asosini aholini ish bilan ta’minlash masalasi tashkil qiladi. Bunda har bir davlat o‘zining ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy holatidan kelib chiqqan holda aholini ish bilan ta’minlash siyosatini olib boradi. Shuningdek, har bir davlatda ish beruvchi bilan xodim o‘rtasida tuzilgan mehnat shartnomasini o‘zgartirish, ish beruvchi tomonidan xodimni boshqa ishga o‘tkazishdagi qoidalar turlicha ekanligini guvohi bo‘lamiz.

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 12-bobining uchinchi paragrafi bilan mehnat shartnomasini o‘zgartirish tartibi belgilangan.

Bunga ko‘ra: mehnat shartlari deganda ish beruvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasiga muvofiq xodimning mehnat faoliyati amalga oshiriladigan ijtimoiy va ishlab chiqarish omillarining majmui tushuniladi.

Ijtimoiy omillar jumlasiga mehnatga haq to‘lash miqdori, ish vaqtining, ta’tilning davomiyligi va boshqa shartlar kiradi.

Ishlab chiqarish omillari jumlasiga texnika, sanitariya, gigiyenaga oid, ishlab chiqarish-maishiy va boshqa shartlar kiradi.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. — Тошкент, 2017. № 6 сон.

Mehnat shartlari mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda, shuningdek, mehnat shartnomasi taraflarining kelishuvida belgilanadi.

Mehnat shartlarini o‘zgartirish, ular qaysi tartibda belgilangan bo‘lsa, xuddi shunday tartibda amalga oshiriladi. Mehnat shartnomasida, shuningdek, jamoa shartnomasida va ichki hujjatlarda belgilangan mehnat shartlari mehnat shartnomasi taraflaridan birining talabiga ko‘ra o‘zgartirilishi mumkin emas, bundan Mehnat Kodeksning [136-](#) va [137-moddalarida](#) nazarda tutilgan hollar mustasno¹¹.

Mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda, shuningdek mehnat shartnomasida nazarda tutilgan hollarda xodim mehnat shartnomasida shart qilib ko‘rsatilgan mehnat vazifasiga ko‘ra ishni davom ettirayotganda ish beruvchidan mehnat shartlarini o‘zgartirishni talab qilishga haqlidir.

Xodimning mehnat shartlarini o‘zgartirish haqidagi arizasi u berilgan kundan e‘tiboran uch kundan kechiktirmay ish beruvchi tomonidan ko‘rib chiqilishi kerak.

Xodimning mehnat shartlarini o‘zgartirish haqidagi talablarini qanoatlantirish rad etilgan taqdirda, ish beruvchi unga rad etishning sababi to‘g‘risida yozma shaklda xabar qilishi kerak. Xodimga uning talablarini qanoatlantirishni rad etish sabablarini xabar qilmaslik xodimning mehnat shartlarini o‘zgartirish rad etilganligi ustidan shikoyat qilishi uchun monelik qilmaydi.

Agar texnologiyadagi, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishdagi o‘zgarishlar, ishlar (mahsulot, xizmatlar) hajmlarining qisqarganligi munosabati bilan avvalgi mehnat shartlari saqlab qolinishi mumkin bo‘lmasa, ish beruvchi xodim mehnat shartnomasida shart qilib ko‘rsatilgan mehnat vazifasini davom ettirayotganida xodimning rozilgisiz mehnat shartlarini o‘zgartirishga haqli.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, mehnat shartnomasi shartlarini o‘zgartirish tartibi O‘zbekiston qonunchiligida aniq normalar asosida tartibga solinadi. Har qanday o‘zgartirishlar qonuniy asosga ega bo‘lishi va belgilangan prosedural talablarga qat’iy rioya qilinishi zarur.

¹¹ O‘zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksi 2023 -Toshkent <https://lex.uz/ru/docs/-6257288#-6260671>

Ish beruvchi tomonidan amalga oshiriladigan o‘zgartishlar obyektiv sabablarga asoslangan holda, oldindan ogohlantirish va zarur hollarda kompensatsiya to‘lash majburiyatini nazarda tutadi. Xodimning huquqlari esa uning roziligini olish, shikoyat qilish va sud himoyasidan foydalanish imkoniyatlari bilan kafolatlanadi.

Shuningdek, mehnat shartnomasiga kiritilgan har qanday o‘zgartishlar qo‘shimcha kelishuv va buyruq orqali rasmiylashtirilishi, bu esa nizolarning oldini olish va huquqiy aniqlikni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Mehnat munosabatlarida shartnoma shartlarining o‘zgartirilishi murakkab huquqiy jarayon bo‘lib, uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi qonun talablarini to‘liq qondirish va ikki tomon manfaatlarini muvozanatli hisobga olishga bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent 2023
2. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 2023 (12-bob, 98, 100, 136-173, 289-moddalar).
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni (2017 yil 7 fevral).
4. Mehnat huquqi bo‘yicha ilmiy qo‘llanmalar va sharhlar (masalan: T. Jo‘rayev, A. Hayitov va boshqalarning asarlari).